

Alternative Healthy Eating Index: Ernährungsmuster und gesundes Altern

[Startseite](#) / [Ernährung](#) / Alternative Healthy Eating Index: Ernährungsmuster und gesundes Altern

[11/10/2025](#) [Ernährung](#) , [Medizinwissen](#) , [Prävention](#) [Edith Leisten – Autorin & ärztliche Einordnung](#)

Ernährung beeinflusst nicht nur kardiometabolische Endpunkte, sondern auch kognitive, physische und mentale Funktionen im Alter. In zwei großen US-Kohorten (Nurses' Health Study, Health Professionals Follow-Up Study; n = 105.015; Nachbeobachtung bis 30 Jahre) war eine hohe Adhärenz zu etablierten Ernährungsmustern mit höheren Chancen auf „healthy aging“ assoziiert. Die stärksten Effekte zeigten sich für den Alternative Healthy Eating Index (AHEI). Günstig waren pflanzenbetonte Kostbestandteile (Obst, Gemüse, Vollkorn, Nüsse/Leguminosen, ungesättigte Fettsäuren, fettarme Milchprodukte); nachteilig waren Transfette, Natrium, zuckergesüßte Getränke sowie rotes/ verarbeitetes Fleisch. Eine hohe Aufnahme von Ultra-Processed Foods war mit signifikant geringeren Chancen auf gesundes Altern verbunden.

Studienhintergrund und -design

„Healthy Aging“ wurde als multidimensionales Komposit definiert, das intakte kognitive, physische und mentale Gesundheit sowie das Erreichen des 70. Lebensjahres ohne definierte chronische Erkrankungen umfasst, nämlich

kardiovaskuläre Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Krebs, COPD, Nierenerkrankungen, Parkinson, Multiple Sklerose, rheumatoide Arthritis, Depression, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Analysiert wurden wiederholte Ernährungserhebungen (Food Frequency Questionnaires) von 1986 bis 2016 in NHS/HPFS. Modelle wurden multivariat justiert (Alter, Geschlecht, BMI, Rauchstatus, Alkohol, körperliche Aktivität, sozioökonomischer Status, Familienanamnese).

Ergebnisse

Nach bis zu 30 Jahren Follow-up erfüllten 9.771 von 105.015 Teilnehmenden (9,3 %) die Kriterien für gesundes Altern. Zur Auswertung der Zusammenhänge zwischen Ernährung und gesundem Altern wurden die individuellen Ernährungsgewohnheiten der Teilnehmenden detailliert erhoben. Anschließend erfolgte die Einordnung in acht definierte Ernährungsmuster:

- **Alternative Healthy Eating Index (AHEI):** betont pflanzliche Lebensmittel, gesunde Fette, wenig Zucker und rotes Fleisch
- **Alternative Mediterranean Diet Score (aMED):** mediterranes Muster mit Olivenöl, Fisch, Obst, Gemüse und moderatem Alkoholkonsum
- **Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH):** reich an Obst, Gemüse, Vollkorn, fettarmen Milchprodukten, natriumarm
- **MIND-Diät:** kombiniert mediterrane und DASH-Prinzipien mit Fokus auf Hirngesundheit (Beeren, grünes Gemüse)
- **Healthful Plant-Based Diet Index (hPDI):** bevorzugt gesunde pflanzliche Quellen (Vollkorn, Obst, Hülsenfrüchte)
- **Planetary Health Diet Index (PHDI):** bewertet nachhaltige, umweltfreundliche Ernährung mit wenig tierischen Produkten
- **Empirical Dietary Index for Hyperinsulinemia (rEDIH):** misst Ernährungsbeiträge zur Insulinresistenz
- **Empirical Dietary Inflammatory Pattern (rEDIP):** bewertet Ernährungsfaktoren, die Entzündungen fördern

Über alle acht Ernährungsmuster hinweg war die Zugehörigkeit zum höchsten gegenüber dem niedrigsten Quintil mit höheren Chancen auf „healthy aging“ assoziiert (Odds Ratios [OR] ca. 1,45 bis 1,86), mit der stärksten Assoziation für den AHEI. Auch bei strengerem Alters-Cut-off (≥ 75 Jahre) blieb der AHEI am stärksten assoziiert (OR $\approx 2,24$).

Zusätzlich wurden die einzelnen Komponenten des „healthy aging“-Komposits getrennt analysiert. Dabei zeigten sich die stärksten Zusammenhänge für:

- **körperliche Funktion** (AHEI),
- **kognitive Gesundheit und Überleben bis 70 Jahre** (PHDI),
- **mentale Gesundheit** (AHEI) sowie
- **Fehlen von elf chronischen Erkrankungen** (rEDIH).

Diese differenzierte Betrachtung verdeutlicht, dass sich die positiven Effekte einer hochwertigen, pflanzenbetonten Ernährung nicht auf einen einzelnen Gesundheitsaspekt beschränken, sondern mehrere biologische Systeme gleichzeitig betreffen.

Einzelkomponenten der Ernährungsmuster

Günstig assoziiert waren höhere Aufnahmen von Obst (inkl. Beeren), Gemüse (insbesondere grünblättrig und gelb), Vollkornprodukten, Nüssen/Leguminosen, ungesättigten Fetten (v. a. Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, Oliven- und andere Pflanzenöle) sowie fettarmen Milchprodukten. Ungünstig assoziiert waren Transfette, eine hohe Natriumzufuhr, zuckergesüßte Getränke/Fruchtsäfte und rotes bzw. verarbeitetes Fleisch. Eine höhere Aufnahme an Ultra-Processed Foods, also hochverarbeiteten Lebensmittel wie Fertigprodukten, Snacks und Softdrinks, war mit um rund einem Drittel geringeren Chancen auf gesundes Altern verbunden.

Subgruppen und Heterogenität

Die Analysen untersuchten auch, ob die beobachteten Zusammenhänge in bestimmten Bevölkerungsgruppen je nach Ernährungsmuster unterschiedlich stark ausgeprägt waren. So zeigten sich stärkere Effekte bei Frauen, bei Personen mit einem BMI ≥ 25 kg/m², bei niedriger körperlicher Aktivität sowie bei Rauchenden (je nach Muster). Dieses Ergebnis ist insofern bemerkenswert, als man eher bei gesünderen, normalgewichtigen Teilnehmenden stärkere Vorteile erwartet hätte. Möglicherweise profitieren jedoch gerade Risikogruppen stärker von einer hochwertigen Ernährung. Für die beiden empirischen Indizes rEDIH und rEDIP wurden zudem Interaktionen mit sozioökonomischen Faktoren beobachtet, was auf mögliche Unterschiede in Lebensstil und Zugang zu gesunder Ernährung hinweist.

Einordnung und mögliche Mechanismen

Die Befunde sind konsistent mit der Hypothese, dass diätetische Gesamtmuster über die Summe einzelner Nährstoffe hinweg Entzündung, Insulinresistenz sowie Gefäß- und Neurodegeneration modulieren. AHEI-typische Muster (viel pflanzliche Kost, qualitativ hochwertige Fette, wenig verarbeitetes Fleisch/Transfette/Natrium) adressieren zentrale Pfade der Multimorbidität im Alter und gehen in den Daten mit günstigen Chancen auf einzelne Bereiche des gesunden Alterns einher. PHDI – als ökologisch ausgerichteter Qualitätsindex – zeigt die stärksten Zusammenhänge mit kognitiver Gesundheit, Überleben bis 70 Jahre sowie günstigen metabolischen und kardiovaskulären Profilen. Ferner gilt es als

Modell für eine Ernährung, die sowohl die individuelle Gesundheit als auch ökologische Nachhaltigkeit fördert, etwa durch eine geringere Umweltbelastung und niedrigeren Ressourcenverbrauch.

Limitationen

Die Analysen basieren auf Beobachtungsdaten, was grundsätzlich Einschränkungen bei der Interpretation der Kausalität mit sich bringt. Auch nach statistischer Anpassung können nicht erfasste oder unvollständig berücksichtigte Störfaktoren – sogenanntes Residualkonfounding – die Ergebnisse beeinflussen. Die Ernährungserhebung erfolgte über wiederholte Food Frequency Questionnaires (FFQ), also standardisierte Fragebögen, in denen die Teilnehmenden regelmäßig ihre Ernährungsgewohnheiten angaben. Dabei sind Messfehler oder systematische Verzerrungen möglich. Da die Studienpopulation überwiegend aus im Gesundheitswesen tätigen Personen europäischer Abstammung bestand, ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Bevölkerungsgruppen nur eingeschränkt möglich. Zudem wird in der Literatur betont, dass es bislang keine einheitliche Definition von „healthy aging“ gibt.

Klinische Relevanz

Für Prävention, Ernährungsmedizin, Public Health, Kardiologie, Stoffwechsel- und Neurowissenschaften, Geriatrie sowie die hausärztliche Versorgung sprechen die Daten für eine Empfehlung in Richtung AHEI-ähnlicher, pflanzenbetonter Muster mit moderatem Einsatz „gesunder“ tierischer Lebensmittel (z. B. Fisch, fettarme Milchprodukte). Zudem sollte es eine klare Begrenzung von Transfetten, Natrium, zuckergesüßten Getränken sowie rotem/verarbeitetem Fleisch geben. Eine Reduktion von UPF erscheint als eigenständiger, pragmatischer Hebel. Auch wenn die Kausalität nicht sicher belegt ist, stützen die Befunde dennoch die Priorisierung diätetischer Gesamtmuster in Beratung, Reha- und Pflegekonzepten.

Fazit

In zwei großen über Jahrzehnte nachverfolgten US-Kohorten war höhere Diätqualität – mit AHEI als stärkstem Prädiktor – konsistent mit besseren Chancen auf ein gesundes Altern assoziiert. Die Ergebnisse liefern robuste Anhaltspunkte für die klinische Praxis, Leitlinienentwicklung und Forschungsprogramme zur Ernährung in jedem Lebensalter.

Literatur

[Tessier AJ, Wang F, Ardisson Korat A, et al. Optimal dietary patterns for healthy aging. Nature Medicine. 2025;31:1644–1652. doi:10.1038/s41591-025-03570-5](#)